

INGLIZ TILINI O‘QITISH DARSLARIDA KUZATILADIGAN PSIXO-IJTIMOY MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI: ONLAYN VOSITALAR MISOLIDA

Mirzayev Ashurali

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Chet tillarini xususan ingliz tilini o‘qitish metodikasida olib borilayotgan ilmiy va nazariy o‘rganishlar shuni ko‘rsatdiki, ingliz tilini ikkinchi yoki chet tili sifatida o‘qitish darslarida bugungi kunga kelib bir qator lingvo-didaktik muammolar ko‘zga tashlanmoqda. Bulardan biri o‘quvchilar bilan bog‘liq bo‘lgan psixo-ijtimoiy muammolardir. Ushbu maqolada aynan anashunday muammolarga ta‘rif berish bilan bir qatorda ularga onlayn vositalardan foydalangan holda qanday yechimlar topish mumkinligi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: lingvo-didaktik muammolar, psixo-ijtimoiy muammolar, ingliz tilini chet tili sifatida o‘qitish, onlayn texnologiyalar.

Kirish

Chet tilini o‘rganish - bu shaxsiy va professional o‘shish uchun yangi imkoniyatlar ochadigan boyituvchi tajriba. Biroq, bu, ayniqsa, kundalik hayotda tilga duchor bo‘lmaganlar uchun juda qiyin vazifa bo‘lishi mumkin. Tilshunoslik va psixologik muammolar o‘quvchilar yangi tilni o‘zlashtirishga urinayotganda duch keladigan umumiy to‘siqlardir. Bu muammolar talaffuz va grammatikadagi qiyinchiliklardan tashvish va motivatsiya etishmasligigacha bo‘lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, samarali o‘qitish va o‘rganishni ta‘minlash uchun til o‘qituvchilari uchun ushbu muammolarni tushunish va hal qilish juda muhimdir. Ushbu insho o‘quvchilar chet tilini o‘rganishda duch keladigan lingvistik va psixologik muammolarni o‘rganadi va o‘qituvchilar ushbu to‘siqlarni bartaraf etish uchun foydalanishi mumkin bo‘lgan strategiyalarni taklif qiladi.

Onlayn vositalar – til o‘rganuvchilarning psixologik muammolariga yechim sifatida

Chet tillarini o‘rgatish darslarida onlayn vositalardan foydalanishning turli xil psixologik xususiyatlarini amaliy va nazariy jihatdan tadqiq etishdan oldin, “Bu jarayonni amalga oshirishning psixologik hamda pedagogik jihatlarini nima uchun o‘rganishimiz kerak?” degan savolga javob berib o‘tsak.

Birinchi o‘rinda aytish mumkinki, onlayn vositalar hamda onlayn o‘yin vositalarning ikkinchi tilni yoki chet tilini o‘rganishga qo‘shadigan asosiy yordamidan biri bu psixologik yordamdir. Boshqacha qilib aytganda til o‘rganuvchilarning jarayonga bo‘lgan rag‘batini oshirish, charchoqni ketkazish, chet

tilini o`rganishni qiziqarli hamda stressiz jarayonga aylantirish kabi bir necha foydali jihatlarini sanab o`tish mumkin. Demak, bu jarayonni psixologik jihatdan tadqiq etish hamda uning o`ziga xos jihatlarini o`rganish til o`rgatuvchilarga jarayonni izchilroq anglab yetishga, uning muhimlik darajasini aniqlashga yordam beradi. Buni bir misol bilan tushuntiradigan bo`lsak, xalqaro Webster universitetining Saint Luis shtatidagi bosh bo`linmasi professori dr.Kayserning takidlashicha har bir shaxs ijtimoiy hayotda o`ziga taalluqli deb bilgan hamda muhimlik darajasi yuqori deb bilgan ishlarnigina qunt bilan amalga oshiradi va ko`p hollarda aynan shu soxalarda muvaffaqiyatga erishadi (DJ Kaiser, 2017). Buning sababi esa bu ishni amalga oshiruvchi shaxs amalga oshirilayotgan jarayon qanchalik muhim ekanligini anglagan holda, o`z ishiga e`tibor bilan vazifalarni bajarishidadir. Xuddi shu fakt chet tilini o`qitishda onlayn vositalar bilan ham haqiqat hisoblanib, chet tili o`qituvchilari bu vositalardan darslarda foydalanish o`quvchilarga, dars jarayoniga shu bilan birga o`qituvchi bajarishi zarur bo`lgan vazifalarni osonlashtirishga qanchalik foydali ekanligini anglab yetsagina bu ishga ma`suliyat bilan yondoshadi va uning borishini mukammal o`rganib chiqqan holda darslarga tadbiq qiladi.

Ikkinchi asosiy sabab bu – jarayonda uchraydigan turli xil muammolarni psixologik hamda pedagogik jihatdan o`rganib chiqqan holda hal etish imkoniyatini yaratish hisoblanadi. Misol uchun aytganda, onlayn vositalarni darslarga integrallashitirish muammo va kamchiliklardan holi amaliyot emas. Bu jarayonning ham o`ziga xos kamchiliklari, til o`rgatuvchilar to`qnash kelishi mumkin bo`lgan bir necha psixologik hamda pedagogik muammolari mavjud. Aytaylik, til o`rgatuvchilarga ba`zida duch kelishi mumkin bo`lgan vaziyatlardan biri bu onlayn vositalardan foydalanish paytida o`quvchi hamda o`qituvchilarda paydo bo`lishi mumkin bo`lgan stress holatidir. Bu holatni yuzaga kelishining asosiy sabablaridan biri, bu ko`pchilik til o`rgatuvchilarga tanish bo`lgan, internetning tezligining yetarli emasligi bilan bog`liq bo`lgan vaziyat. Tajribada shunga tez-tez guvoh bo`ldikki, ko`pchilik viloyat yoki shahar markazlarida joylashgan o`quv yurtlarida ham o`quvchilar barchasi bir paytda mobil internetdan foydalanilganda internetning tezligi bilan bog`liq muammolar yuzaga kelishi ko`p hollarda kuzatildi. Bu esa o`z navbatida, til o`rgatuvchilarda stressli holatlarni yuzaga keltiradi. Aynan shu holat o`quvchilarda rag`batning pasayishi kabi salbiy holatlarga sabab bo`lishi mumkin bo`ladi. Ushbu jarayonlarni psixologik jihatdan o`rgangan holatda vaziyatga munosabat bildirish hamda kerakli ishlarni amalga oshirish o`z navbatida o`qituvchining kasbiy salohiyatining bir qancha yuksakligidan dalolat beradi.

Uchunchidan esa, onlayn texnologiyalar hamda vositalardan chet tilini, xususan ingliz tilini chet tili sifatida o`qitish darslariga tadbiq etishning til o`rgatuvchilarning jarayonga munosabatini o`rganish hamda nima sababdan bu vositalardan foydalanilgan holda darslar tashkillanganda o`quvchilarning til o`rganishga bo`lgan

ichki hamda tashqi ragʻbatlarini oʻstirishi sabab hamda omillari tadqiq etiladi hamda bu haqda pedagoglarda atroflicha tushuncha hamda bilim paydo boʻlganligi qayd etiladi. Ularda oʻquvchilar bilan jarayonda kuzatilishi mumkin boʻlgan psixologik, lingvistik va pedagogik muammo hamda kamchiliklarga yechim topish borasida kerakli malaka hosil boʻladi. Bir soʻz bilan aytganda, bugungi chet tilillari oʻqituvchilari oldida turgan vazifalardan biri, yaʼni amalga oshirilayotgan mashgʻulotlar yoki oʻrgatilayotgan koʻnikmalarni oʻquvchilarga qanday usullar bilan oʻrgatish hamda ushbu jarayonning psixologik asoslarini oʻrganib chiqish boʻlib turgani kabi, onlayn oʻyin vositalari yoki boshqa internet yordamida foydalaniladigan texnologiyalarning ham oʻquvchilar bilan qoʻllashning psixologik xususiyatlarini oʻrganib chiqish, albatta, muhim vazifa hisoblanadi.

Aytilgan fikrlar asosida oʻquvchiga onlayn vositalar orqali chet tili oʻrgatish jarayonining psixologik xususiyatlarini oʻrganishning muhimligi ayon boʻlgan boʻlsa, quyida bu jarayonning til oʻrganuvchilarning til oʻrganish jarayonlarini yengillashtirish hamda ularning zamonaviy talablarini qondirishda qanday vazifa va xususiyatlari borligini turli xil tajribalar hamda oʻrganishlar asosida tadqiq qilib oʻtamiz.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, onlayn texnologiya oʻquvchilarning chet tilini oʻrganishda duch keladigan psixologik muammolarni hal qilishda qimmatli vosita boʻlish imkoniyatiga ega. Xavfsiz va qoʻllab-quvvatlovchi virtual muhitni taʼminlash orqali oʻqituvchilar oʻquvchilarga tashvish va motivatsiya etishmasligini engishga yordam berishlari va tildan foydalanishda ishonchlarini oshirishlari mumkin. Ammo shuni yodda tutish kerakki, texnologiya tilni samarali oʻrganish uchun zarur boʻlgan insoniy aloqa va oʻzaro taʼsir oʻrnini bosa olmaydi. Shu sababli, oʻqituvchilar onlayn texnologiyadan anʼanaviy sinf oʻqitishga qoʻshimcha sifatida foydalanishlari va uning barcha oʻquvchilarning ehtiyojlarini qondiradigan keng qamrovli va yaxshi ishlab chiqilgan oʻquv dasturiga kiritilishini taʼminlashlari kerak. Toʻgʻri yondashuv bilan onlayn texnologiya FL darslaridagi psixologik toʻsiqlarga kuchli yechim boʻlishi mumkin va talabalarga tilni oʻzlashtirishda toʻliq salohiyatini roʻyobga chiqarishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kaiser, D. J. The Journal of Asia TEFL.
2. Kaiser, D. J. (2017). English language teaching in Uruguay. *World Englishes*, 36(4), 744-759.
3. Khoshimova, N., & Ruzimatova, A. (2022). METHODS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE. *OʻZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMYIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(10), 67-70.

4. Ahundjanova, M. A. (2020). METHODS AND METHODS OF TEACHING RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE. *Экономика и социум*, (11 (78)), 46-49.
5. Yarmatov, R., & Ahmedova, M. (2020). Innovative approach to teaching English on the basis of studying advanced foreign experience in the preparation of future teachers. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 1(12), 1-7.
6. Pakirdinova, S., & Ashurova, M. (2023). CHOOSING APPROACHES METHODS ACCORDING TO AGE FEATURES. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(4), 41-43.